

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НЕФТЕОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА**

докторант Нуруллаева З.В., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463538](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463538)

Аннотация. Нефтеорганический синтез играет ключевую роль в современной химической промышленности, обеспечивая производство широкого спектра ценных продуктов, от топлива и полимеров до агрохимикатов. Каталитические процессы являются основой нефтеорганического синтеза, позволяя проводить химические реакции с высокой селективностью и эффективностью в мягких условиях. В последние десятилетия координационные соединения металлов стали незаменимыми катализаторами в этой области, демонстрируя уникальные свойства и возможности.

Annotatsiya. Neft-organik sintez hozirgi zamon kimyo sanoatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, yoqilg'i va polimerlardan tortib agrohimikatlarga bo'lgan ko'plab turdagi qimmatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Katalitik jarayonlar neftorganik sintezning asosi bo'lib, kimyoviy reaksiyalarni yumshoq sharoitda yuqori selektivlik va samaradorlik bilan olib borish imkonini beradi. So'nggi o'n yilliklarda metallarning koordinatsion birikmalari bu sohada o'ziga xos xususiyat va imkoniyatlarni namoyon etib, ajralmas katalizatorga aylandi.

Abstract. Petroleum-organic synthesis plays a key role in the modern chemical industry, providing the production of a wide range of valuable products, from fuels and polymers to agrochemicals. Catalytic processes are the basis of petroorganic synthesis, allowing chemical reactions to be carried out with high selectivity and efficiency under mild conditions. In recent decades, metal coordination compounds have become irreplaceable catalysts in this field, demonstrating unique properties and capabilities.

Ключевые слова: синтез, координационные соединения, полимеризация, катализатор, лиганда, селективность.

Kalit soʻzlar: sintez, koordinatsion birikmalar, polimerlanish, katalizator, ligand, selektivlik.

Keywords: synthesis, coordination compounds, polymerization, catalyst, ligand, selectivity.

Комплексные соединения имеют огромное значение в каталитических процессах и технологиях, таких как органический синтез, полимеризация, поликонденсация, алкилирование, ацилирование и многие другие. Они позволяют управлять селективностью и скоростью реакций, снижать энергоёмкость процессов и повышать их эффективность [1]. Координационные соединения представляют собой комплексы металлов с лигандами, которые могут изменять свою структуру в зависимости от условий реакции. Это позволяет управлять активностью и селективностью катализаторов. Основные механизмы их действия включают активацию молекул реагентов, стабилизацию переходных состояний и ускорение реакций за счёт изменения электронной структуры катализатора. Рассмотрим их применение в нефтеорганическом синтезе:

1) *Катализаторы полимеризации.* Циглер и Натта установили, что с помощью комплексных соединений тетрахлорида титана с алкилгалогенидами ($TiCl_4 \cdot AlCl_n(Alk)_m$ $m=2,3$; $n+m=3$) можно получать полиэтилен с высоким молекулярным весом. При этом применение этих катализаторов даёт следующие преимущества: универсальность – подходят для полимеризации широкого спектра мономеров; стереоспецифичность – позволяют контролировать структуру полимерной цепи; энергоэффективность – работают при низких температурах и давлениях, снижая стоимость производства [2]. Механизм действия катализаторов выглядит так:

2) Катализаторы гидрирования (присоединение H_2) и карбонилирования (присоединение CO) непредельных соединений. При этом в качестве катализаторов применяются карбонильные комплексы $[Co_2(CO)_8]$ и $[HCo(CO)_4]$. Карбонилфосфиновые комплексы никеля являются хорошими катализаторами при процессах циклотримеризации и линейной полимеризации ацетилена и его замещенных производных:

Каталитическая активность атома Ni и характер образующихся продуктов зависят от природы связанных с металлом лигандов [3].

Для $[Ni(CO)_n(Ph_3P)_m]$ $n+m = 4$ (координационное число), при $n = 0, 1$ каталитическая активность не наблюдается. В качестве катализатора линейной полимеризации применяют $[Ni(CO)_2((CH_3CH_2N)_3P)_2]$.

3) Ацилирование и алкилирование. В реакции Фриделя–Крафтса катализаторами служат координационные соединения алюминия, такие как $AlCl_3$. Они активируют электрофильные частицы, способствуя присоединению ацилирующего агента (ацетилхлорид, уксусный ангидрид) к ароматическим системам:

4) Крекинг и изомеризация углеводородов. Комплексы алюминия и титана играют важную роль в процессах крекинга и изомеризации. Они обеспечивают мягкие условия реакций, уменьшая нежелательные побочные реакции и повышая выход целевых продуктов [4].

5) Окисление углеводородов. Координационные соединения ванадия, молибдена и других переходных металлов используются в процессах селективного окисления углеводородов. Например, оксованадиевые комплексы применяются для получения анилина и других производных бензола.

Применение координационных соединений в каталитических процессах нефтеорганического синтеза обеспечивает ряд преимуществ:

- высокая селективность: лиганды позволяют "настраивать" катализатор для конкретной реакции, обеспечивая образование желаемого продукта с минимальным количеством побочных продуктов;

- высокая активность: координационные соединения позволяют проводить реакции с высокой скоростью даже при низких температурах и давлениях;

- мягкие условия: многие каталитические процессы с использованием координационных соединений могут быть проведены в мягких условиях, что снижает энергозатраты и уменьшает образование нежелательных продуктов;

- возможность "тонкой настройки" катализатора: варьируя природу металла и лигандов, можно целенаправленно изменять свойства катализатора.

Таким образом, координационные соединения играют важнейшую роль в современных каталитических процессах нефтеорганического синтеза. Благодаря уникальным свойствам металлов и лигандов, они позволяют разрабатывать высокоэффективные и селективные катализаторы для широкого спектра реакций.

Список литературы:

1. Нуруллаева З.В., Адизов Б.З. Влияние координационных соединений на реологические и физико-химические свойства нефти // Международная научно-техническая конференция. Термез, Узбекистан, 2025. - С. 145-147.

2. Букатов Г.Д., Захаров В.А., Барабанов А.А. Исследование механизма полимеризации олефинов на нанесенных катализаторах Циглера-Натта по данным о числе активных центров и константах скорости роста // Кинетика и катализ. 2005. - С. 180-190.

3. Колесников И.М. Катализ в газонефтяной отрасли. — М.: Издательство, 2012. - С. 471.

4. Журавлева М. В., Климентова Г. Ю., Зиннурова О. В. Каталитические процессы нефтехимии и нефтепереработки: учебное пособие. — Казань: КНИТУ, 2018. — С. 316.